

БОШЛАНГИЧ СИНФ УКУВЧИЛАРИДА КОММУНИКАТИВ ЁНДАШУВ АСОСИДА ИНГЛИЗ ТИЛИДА ГАПИРИШ КУНИКМАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ.

Усмонова Муслима Алишер кизи

А.Авлоний номидаги педагогларни касбий ривожлантириш
ва янги методикаларга ургатиш миллий-тадқиқот
институтининг "Катталар таълими" юналиши магистранти.

<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.11504437>

Хорижий тил дарсларининг самарадорлиги уқитувчининг қандай усул ва технологияларни қўллашига ҳам боғлиқ. Уқитувчида дидактик, коммуникатив ва вақтни тўғри тақсимлай олиш каби қобилиятларни ривожлантириш керак. Албатта, таълим жараёни боланинг уйин ва меҳнат фаолияти билан ҳам ҳамма вақт боғланган бўлиши зарур. Яхши ташкил этилган дарс - яхши билим олишнинг гаровидир.

Таянч иборалар: хорижий тил, психологик ривожланиш, усул ва технологиялар, дидактика, таълим жараёни, уйин, меҳнат, фаолият, бошланғич синф.

The effectiveness of foreign language lessons depends on what methods and technologies the listener uses. It is necessary to develop didactic, communicative and time management skills in the student. Of course, the educational process must be closely connected with the child's home and work activities. A well-organized lesson is the guarantee of a good education.

Key words: natural language, psychological development, methods and technologies, didactics, educational process, home, work, activity, primary class.

КИРИШ

Мактабга келиш арафасида боланинг суз бойлиги уз фикрини баён эта оладиган даражада ортади. Бу ёшдаги нормал ривожланаётган бола уз нутқида 500-600 сузни ишлатади. Бошланғич синф ёшидаги болалар нутқи, асосан, от, феъл, сифат, сон ва боғловчилардан иборат булади. Бу ёшдаги болалар уз нутқларида қайси сузларни ишлатгани афзалу, қайсиларини ишлатиш мумкин

эмаслигини фарклай оладилар. 6-7 ёшли бола уз жумлаларини мураккаб грамматик тизимда туза олади. Бола бутун болалик даврида нуткни жадал равишда эгаллаб бориб, нуткни узлаштириши маълум бир фаолиятга айлана боради. 7-9 ёшли болаларнинг узига хос бир хусусияти - бола нуткида уз фикрини баён этибгина колмай, балки уз суҳбатдошининг диққатини узига жалб килиш учун ҳам гапирдилар.

Инсонларда кадим замонлардан хорижий тилларни урганишга булган кизикиш мавжуд булган. Бошлангич синфларда хорижий тилни урганиш - бу тил х,акида маълумот олиш ва уни узлаштиришигина эмас, балки укувчининг фаол мулокотга киришиш жараёни х.амдир. Хорижий тилларни урганиш педагогикасини урганган олим И.А.Гришанованинг фикри-ча, хорижий тилни урганишда энг оддий, энг содда йулларни излаш ва куллаш мух,имдир. Бошлангич синфлардан хорижий тилни ургатишдан кузланган максад укувчиларни шу тилда муомалага ургатишдир. Хорижий тилда муомала кила олиш учун укувчилар шу тилдаги суз бойликларини эгаллашлари зарур. Тилдаги суз бойликларини эгалламай туриб на тинглаб тушуниш, на гапириш мумкин. Бошлангич синфдан хорижий тилни урганиш бола имконияти ва қобилияти кандай булишидан катъи назар фойдалидир, чунки хорижий тил боланинг билиш жараёнлари - хотира, диққат, тафаккур, хаёл ва идрокининг ривожланишига ижобий таъсир курсатади. Хорижий тил болани тил урганиш қобилиятинигина эмас, балки уз она тилини х,ам яхши узлаштиришига таъсир курсатади. Б.Беляевнинг фикрича, хорижий тил укутувчиси уз фанинигина эмас, боланинг психофизиологик хусусиятини х,ам яхши билиши керак. Зеро, хорижий тилни узлаштириш оркали болада объектив оламнинг акс этиши узгариши мумкин. Тилнинг лугат таркибини эгаллаш укувчиларнинг дунёкарашини кенгайтиради, уларнинг филология, тарих, маданият, географияга оид билимдонлигини оширади.

2-синфда хорижий тил уқитилишининг назарий ва амалий жих,атлари х,акида гап юритилганда куйидаги маълумотларни айтиш мумкин. Бола таълим жараёнига келиб мураккаб психик узгаришларни бошидан кечиради. Боланинг жисмоний ва психик фаоллиги узаро богликдир. Чунки рух,ан соҒлом бола х,аракатчан булади. Психик фаоллик -бу нормал ривожланаётган боланинг атроф-оламдаги предметларни, инсоний муноса-батларни билишга нисбатан кизикишидир. Психик фаоллик деганда, боланинг узини билишга нисбатан эх,тиёжи х,ам тушунилади.

МЕТОД ВА ТАВСИЯЛАР

Мактабга биринчи бор келган болада катор кийинчиликлар юзага келади. Бу кийинчиликлар хорижий тилни узлаштириш билан х,ам богликдир. Хорижий тилни узлаштириш муваффақиятли булиши учун табиий тил мух,итини яратиш лозим. Бошлангич синфларда хорижий тилларни ургатиш методикасида айнан шундай мух,итни яратиш учун машқлар, уйинлар, мультимедиа ресурслари жамланиши зарур. Улар узига хос х,олда хорижий тилни узлаштиришга мотивацион мух,итни яратишга хизмат килади.

Кичик мактаб ёшидаги болаларга чет ти-лини урганиш учун уларда 4 та куникма-малакани ривожлантириш ижобий самара бе-ради. Мактаб ёшидаги болаларда оҒзаки нутк куникма-малакасини ривожлантириш учун психологик жих,атларга, яъни 1-синф укувчисиде асосий психик функциялар (х,ис этиш, эътибор бериш, хотира, тасаввурга эга булиш, идрок килиш ва х,.к.) шаклланган булишига эътибор бериш лозим. Хусусан, кичик мактаб ёшидаги болаларни укитиш жараёнида уларнинг кизикувчанлиги, гиперактивлиги, иждокорлиги ва кобилиятига педагог алох,ида эътибор бериши лозим. Шунини айтиш лозимки, ушбу ёшда боланинг таълим олишга булган кизикишининг юкорилиги, "Мен буни хох,лайман" мотивидан "Мен буни кила оламан" мотивининг устуворлиги аклий ривож-ланишга замин яратади. Айнан шундай

мотивни шакллантириш учун яратилган комплекс машкларда куйидагилар инобатга олинади:

- уйин-машклар боланинг фонетик эши-тиш, нуткий кобилияти, укув мотивацияси ва уз-узига бах,о беришни оширади;
 - биргаликда ашула этиш туҒри артикуляция ва ритмни х,ис этишни шакллантиради;
 - расм чизиш ва буяш боланинг аклий ва нуткий кобилиятини ривожлантиради
- Бу ёшдаги болаларда анализ килиш (тах,лил килиш), киёслаш, умумийлаштириш куникмаларини ривожлантириш мух,имдир. Купгина психологик изланишларда таъкидла-нишича, киёслаш-кузатишни ривожлантириш хорижий тилни идрок этишда энг самарали методлардан биридир. Бу х,олда хатолар ка-майиб, идрок этиш ривожланади.

Бундай шароитда бола катта ёшидагига нисбатан хорижий тил (мисол учун, инглиз тили)да тезрок ва муваффакиятлирок гапира олишни урганади. Болаликда узлаштирилган билим абадий узлаштирилиб қолинади, деган фикр мавжуд. Лекин инглиз тили (умуман, хорижий тиллар)да огзаки нутк фаолиятини ри-вожлантиришга озгина эътибор берилмаса, огзаки гапириш куникма-малакаси йуқолиб кетади.

Инглиз тилини урганишда, айникса, фонетикасини эътиборга оладиган булсак, уки-тувчи кандай чех,ра ва овоз билан суз ва ибораларни талаффуз этиши жуда мух,имдир. Шубх,асиз, укутувчининг овози юмшок, майин, чех,раси эса овоз тонига мос хушчакчак, кувнок ёки жиддий булиши керак. 1-синфда инглиз тилини урганишда укувчининг атрофдагилар билан мулокот кила олишига, яъни тил компетенциясининг шаклланганлигига эътибор бериш лозим. Шунини таъкидлаш лозимки, хорижий тилни укутишда укутувчида дидактик, вақтни туҒри таксимлай олиш, нуткий кобилиятлар шаклланган булиши лозим. Бу борада укутувчининг укувчилар билан киладиган муомала-муносабат услубининг ах,амияти жуда катта. Кичик мактаб ёшидаги

укувчиларнинг мух,им хусусиятларидан бири улардаги уқитувчига ишонч х,исси булиб, бунда уқитувчининг уқувчига таъсир курсатиш имконияти жуда каттадир. Бола уқитувчини ақл сох,иби, зийрак, сезгир, мех,рибон инсон, деб билади. Уқитувчининг обриси олдида ота-оналар, оиланинг бошка аъзолари, кариндош уругларнинг нуфузи кескин камаяди. Шу сабабли, болалар уқитувчининг х,ар бир сузини конун сифатида кабул киладилар. Демак, кичик мактаб ёшидаги уқувчиларнинг ривож-ланишида етакчи булган уқув фаолиятида уқитувчи шахси ва уқувчи билан муносабат услубининг ах,амияти жуда каттадир.

ХУЛОСА

Бугунги кунда хорижий тилни Умумевропа стандартлари асосида уқитишда компетенция ларга алох,ида эътибор каратилган. Бу компетенциялар таълим мазмуни, уқувчиларнинг хорижий тилни билишлари ва уларни амалиётда куллай олиш куникмалари билан бевосита богликдир. Айтиб утиш лозимки, мам-лакатимизда бошланҒич синфдан хорижий тилни урганиш амалиёти куплаб изланишлар натижасидир. Хорижий тилни кичик мактаб ёшидан уқитиш нафакат таълимий, балки тарбиявий ва информатив характерга эга. Бола умуминсоний кадриятларни узга тил оркали узлаштира бошлайди. Хорижий тилни илк бо-лаликдан урганиш кимларгадир таклид килиш эмас, бу давр талаби ва эх,тиёждир. Бу вазиятда уқитувчининг асосий вазифаси хорижий тилни ургатиш жараёнини болага кизикарли килиб ташкил этиш ва унинг шахсини ривожлантиришдан иборат.

Адабиётлар:

1. Давлетшин М.Г., Туйчиева С.М. Ёш даврлар ва педагогик психология. Уқув кулланма. - Т., 2002.
2. Гришанова И.А. Актуализация ситуации успеха при обучении иностранному языку младших школьников. // Журнал «Иностранный язык в школе», 2007, №8. -С. 28-29.

3. Гришанова И.А. Программа формирования коммуникативной успешности у младших школьников. - Ижевск, 2000. -С. 34.
4. Трофимов Г.С. Педагогические основы обучения иностранным языкам. - Ижевск: Изд-во "Удмуртия", 1999. -С. 7.